

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Azimova Z.E., Otaboyeva Z.G. Klasterli yondoshuv asosida talabalarda hamkorlik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	6
Komilova X.T., Sabirova M.N. Bo'lajak pedagoglarning imijini shakllantirish texnologiyalari ...	10
Usmanova U.A. Magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik va psixologik mazmuni	15
Tairova M.B., Azimjonova M.B. Maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish zaruriyati	21
Sobirova D.A. Boshlang'ich sinflarda lingvopoetik tahlil va jonlantirish san'ati	25
Suyunova X.A. Ona tili ta'limida kommunikativ kompetensiyasining sotsiolingvistik tarkibiy qismini rivojlantirish metodikasi	30
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'a semantikasini ifodalovchi frazeologik birliklarning lingvokognitiv tipologiyasi va ingliz tiliga tarjima muammolari ("Boburnoma" misolida)	35
Xolmo'minova O.J. Sharq mutafakirlarining merosida iqtisodiy tushunchalarni shakllantirishning pedagogik asoslari	38
Ermatov Sh.R. Binomial hosilalar: o'zbek tilida mavjudligi va lingvistik xususiyatlari	43
Qodirova B.T. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tarixiy konseptlar bilan ishlash metodikasi ...	47
Alijonova M.R. Bo'lajak agronomlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish-ijtimoiy zaruriyati	50
Musaeva G.I. Sog'lom turmush tarziga oid maqollar tahlili	55
Valixanova N.A. Maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik tafakkurini rivojlantirishda kompyuterli ta'lim o'yinlarning ahamiyati	58
Turaboyeva M.K. Talabalarining mustaqil ta'lim soatlarida sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish	67
Mamadaliyeva N.B. O'quv fanlari tayanch tushunchalarini o'qitish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini shakllantirish	71
Shamatova O. Sh. Kasbiy sohada xorijiy tilni o'qitishda o'quv motivatsiyasini rivojlantirish usullari	76
Ходжаев К.Ю. Теоретические основы формирования навыков аудирования с использованием технологии «подкаст и аудиокнига»	78
Mirzayev S.O. O'qituvchi shaxsiga qo'yiladigan talablar	83
Suyarov N.T. Madaniy o'ziga xoslik va etnik madaniy kompetensiyani shakllantirishda tasviriy san'at o'qituvchilarining o'rni	86
Tadjibayev S.S. Oliy ta'lim tizimida maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini tasviriy faoliyat bo'yicha kasbiy tayyorgarligi muammolari	90
Dushabayeva G.M. Bolalar san'at maktablari o'quvchilarining badiiy qobiliyatlarini shakllantirish vositasi sifatida	93
Temirova S.A. Ona tili va tabiiy fanlarni qiyosiy o'rganish natijasida o'quvchilarda ijodiy faoliyat ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	96
Novshadbekova D.Z. Shaxsni tarbiyalashda milliy qadriyatlar: madaniy meros va ma'naviyat ...	101
Yaqubova M.D. Bolalar ijodiy rivojlanishida pape mashe texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tadbiq etishning didaktik imkoniyatlari	106
Mahkamov M.D. Oliy ta'limda talabalarining mustaqil ta'limini loyihalashtirish	111
Muladjanova G.A. "Tarbiya" fanini o'qitishga integrativ yondashuv asosida o'quvchilarda muloqotchanlik ko'nikmalarini rivojlantirish	117
Odilova H.U. Adabiyot o'qitishda o'quvchilarni irratsional tafakkurini rivojlantirishning omillari	121
Yoqubaliyeva D.P. Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy-metodik tayyorlash zaruriyati ...	125

holatlarimizda ikkita mavzu bor edi: Peri o'rmoni va ertak uchun illyustratsiya, ulardan har bir bola keyingi rivojlanish uchun bittasini tanlashi mumkin edi.

Applikatsiya texnikasida ishlash uchun sizda quyidagi vositalar bo'lishi kerak. Birinchidan, bu yaxshi o'tkir qaychi. Teshiklarni yaratish uchun avl ishlatiladi. Qaychi bilan bir qatorda, ish yuritish pichog'i foydali vosita bo'ladi. Ikkinchidan, qismlarni taglikka yopishtirish uchun sizga elim kerak bo'ladi. Har kim qiladi: yopishtiruvchi tayoq, suyuq asosli elim yoki PVA. Uchinchidan, o'lchash uchun sizga o'lchagich kerak bo'ladi, qo'lda kontur uchun tayyor shablonlari bo'lgan o'lchagich bo'lishi foydalidir.

Mavzuni tanlagandan so'ng, talabalar eskiz va eskizlarni boshlaydilar. Eskizni tayyorlash bosqichida qog'ozning rangi va zichligini tanlashga e'tibor berish muhimdir. Asos sifatida mustahkam qog'oz yoki kartonni tanlash yaxshidir. Ko'p darajali dastur uchun buklamalarda yoriqlar paydo bo'lishining oldini olish uchun qog'ozning egiluvchanligi kabi xususiyatiga katta ahamiyat berilishi kerak. Eng muvaffaqiyatli eskizni tanlab, bolalar keyingi bosqichga — "hikoyalar taxtasi" ga o'tadilar "Storyboard" - rasmni 7-10 darajaga bo'lish va ularni qog'ozga chizish jarayoni. Ko'p darajali tufayli tekis tasvir volumetrik tasvirga aylanadi. Keyin, orqa fondan boshlab, bolalar rasm tafsilotlarini yopishtiradilar. Applikatsiyani oldingi qism uchun qismlar tayyorlash bilan yakunlang.

Darslar doirasida bolalar tasvirlarni turli xil to'qimalar, chiziqlar, materiallar kombinatsiyasida ko'rishni o'rgandilar va dars qiziqarli va hayajonli ijodiy jarayonga aylandi. DPI chuqur badiiy an'analarga asoslanganligi sababli, u go'zallarga nisbatan sezgir munosabatni tarbiyalashga qodir, u yangi original echimlarni milliy an'analardan va asoslarni aks ettiruvchi xalq ijodi bilan muvaffaqiyatli birlashtiradi. Tayyor ishlarining namunalari keltirilgan.

Ushbu mahsulotlar badiiy va estetik xususiyatlar bilan ajralib turadi, inson hayotida bevosita amaliy foydalanishga ega va xalq an'anasiga asoslangan. Shuning uchun talabalarning badiiy qobiliyatlarini shakllantirishning samarali vositasi san'at va hunarmandchilikdir.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Ivaxnova L.A. "Badiiy ta'lim" yo'nalishi bo'yicha magistrnlarni tayyorlash dasturining kontsepsiyasi va mazmuni. Tasviriy san'at. // Omsk ilmiy gazetasi. Seriya: jamiyat, tarix, zamonaviylik. Omsk, 2011 — № 3(98). 188-192-b.
2. Dyachenko O. M. Maktabgacha yoshdagi bolaning tasavvuri. M.: Bilim, 1996. 211-b.
3. Plexanov A. V. Pedagogik universallarning Milliy yuzlari: rus pedagogikasi nazariyasi va tarixi muammolari: ilmiy maqolalar to'plami. Vladimir davlat pedagogika universitet, 2005-331-b.
3. Devin P. O. Milliy rus ta'limi to'g'risida. // Rus maktabi. 1916. № 2-3. 11-b.
4. Shatunova O. V. San'at va hunarmandchilikning zamonaviy turlari. Darslik. 2015
5. Shatunova O.V., Sergeeva A. B. Elabuga. YEI KFU nashriyoti, 2015. 148-b.

UO'K: 37.018.5

ONA TILI VA TABIIY FANLARNI QIYOSIY O'RGANISH NATIJASIDA O'QUVCHILARDA IJODIY FAOLIYAT KO'NIKMASINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

<https://zenodo.org/records/15336689>

Temirova Sohibabonu Abdumalik qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada ona tili va tabiiy fanlarni qiyosiy o'rganish metodikasining o'quvchilarda ijodiy faoliyat ko'nikmalarini shakllantirishdagi o'rnini va ahamiyatini ko'rib chiqilgan. Maqolada ona tili va tabiiy fanlarning o'zaro aloqasi, qiyosiy o'rganish metodikasining ahamiyatini hamda

bu metodika yordamida o'quvchilarda ijodiy va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlari muhokama qilinadi. Shuningdek, metodikaning amaliy jihatlari, o'quvchilarga ilmiy va ijodiy faoliyatni rivojlantirishda qanday yordam berishi haqida batafsil ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: *Ona tili, tabiiy fanlar, qiyosiy o'rganish, ijodiy faoliyat, metodika, mantiqiy fikrlash, o'quvchilar, ta'lim, integratsiya, ilmiy faoliyat, tahlil, sintez.*

Аннотация. *Эта статья рассматривает место и значение методики сравнительного изучения родного языка и естественных наук в формировании у школьников навыков творческой деятельности. В статье обсуждаются взаимосвязь родного языка и естественных наук, значимость методики сравнительного изучения, а также возможности развития творческого и логического мышления школьников с помощью этой методики. Кроме того, в статье подробно рассматриваются практические аспекты методики и то, как она помогает развивать научную и творческую деятельность учащихся.*

Ключевые слова: *Родной язык, естественные науки, сравнительное изучение, творческая деятельность, методика, логическое мышление, школьники, образование, интеграция, научная деятельность, анализ, синтез.*

Abstract. *This article discusses about the role and significance of the methodology of comparative study of the native language and natural sciences in developing creative activity skills in students. The article discusses the interconnection between the native language and natural sciences, the importance of the comparative study methodology, and the opportunities to develop creative and logical thinking skills in students through this methodology. Additionally, the article provides detailed information about the practical aspects of the methodology and how it helps students in developing scientific and creative activities.*

Keywords: *Native language, natural sciences, comparative study, creative activity, methodology, logical thinking, students, education, integration, scientific activity, analysis, synthesis.*

Ona tili va tabiiy fanlar o'quvchilarning intellektual rivojlanishida muhim o'rin egallaydi. Bu fanlar nafaqat bilim olish, balki ijodiy fikrlash va mustaqil tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda ham katta ahamiyatga ega. Shuningdek, ona tili va tabiiy fanlarni qiyosiy o'rganish metodikasi o'quvchilarda ijodiy faoliyatni shakllantirishda samarali vosita bo'lishi mumkin. Ona tili va tabiiy fanlar o'rtasida bevosita bog'liqlik mavjud. Tabiiy fanlar – biologiya, kimyo, fizika, geografiya kabi fanlar ko'pincha o'quvchilarga mantiqiy fikrlash va eksperimentlar orqali yangiliklarni o'rganish imkonini beradi. Bu fanlar o'quvchilarni faqat faktlarni o'zlashtirish bilan cheklanmasdan, balki tahlil qilish, izlanish va xulosalar chiqarishga undaydi. Ona tili esa, o'z navbatida, o'quvchilarga tilning o'ziga xos qonuniyatlari va strukturalarini o'rganish, o'z fikrlarini aniq ifodalash, nutq madaniyatini oshirish imkonini beradi. Ona tili orqali o'quvchilar o'z bilimlarini tushunish va ifodalashda yordam oladilar. Shunday qilib, ona tili va tabiiy fanlarni qiyosiy o'rganish orqali o'quvchilar ikki muhim sohaga oid bilimlarni birlashtirib, o'zlarining ijodiy va mantiqiy ko'nikmalarini rivojlantiradilar [1].

Qiyosiy o'rganish – bu ikki yoki undan ortiq ob'ektlarni, hodisalarni yoki kontseptlarni o'rganish va ularni bir-biriga nisbatan taqqoslash jarayonidir. Bu metodika o'quvchilarda yangi bilimlarni samarali o'zlashtirish, turli nuqtai nazarlarni tushunish va mustahkamlashga yordam beradi. Qiyosiy o'rganish jarayonida ona tili va tabiiy fanlar o'rtasidagi o'zaro bog'lanishlar o'rganiladi. Masalan, biologiya darsida hayvonlarning turli xil xulq-atvorlarini o'rganayotganda, o'quvchilar ularning o'ziga xos xususiyatlarini ona tilida ifodalash va tasvirlashni o'rganadilar. Shu bilan birga, o'quvchilarga yangi terminlar, o'ziga xos ilmiy iboralar kiritilishi, bu ularning til va tabiiy fanlar bo'yicha bilimlarini birlashtirishga yordam beradi. Shuningdek, fizikada hodisalarni tushuntirishda ona tilining ifoda va tahlil imkoniyatlari katta ahamiyat kasb etadi. O'quvchilarda ijodiy faoliyat ko'nikmalarini shakllantirish, birinchi navbatda, ularning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishga bog'liq. Ona tili

va tabiiy fanlarni qiyosiy o'rganish, o'quvchilarga muammoni turli nuqtai nazarlardan ko'rish va yangi g'oyalar yaratish imkonini beradi. Masalan, o'quvchi kimyo fanida kimyoviy reaksiyalarni o'rganayotgan bo'lsa, u ona tili yordamida o'z fikrlarini aniq ifodalashga, misollar keltirishga va turli o'zgarishlarni tavsiflashga o'rganadi. Bu esa ularning ijodiy yondashuvini rivojlantiradi. Qiyosiy o'rganish usuli orqali o'quvchilar o'zlarining o'rganganlarini yangi vaziyatlarga tatbiq etish, o'zaro bog'liqliklarni tushunish va yangi g'oyalar yaratishda foydalanadilar [2].

Ona tili va tabiiy fanlarni qiyosiy o'rganishda bir nechta muhim jihatlar mavjud:

- Integratsiya: Tabiiy fanlar va ona tilini birlashtirish orqali o'quvchilarga kengroq dunyoqarashni shakllantirish mumkin. Masalan, ona tili va biologiya darslarida ekotizimlar, hayvonlar dunyosi yoki o'simliklarning ekologik roli haqida muhokama qilish, o'quvchilarga aniq fanlar orasidagi bog'liqliklarni tushunishga yordam beradi.

- Tahlil va sintez: O'quvchilarni turli manbalardan olingan ma'lumotlarni tahlil qilish va sintez qilishga o'rgatish. Bu esa, o'z navbatida, ijodiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi.

- Ijodiy topshiriqlar: Dars jarayonida o'quvchilarga ijodiy topshiriqlar berish orqali, ular nafaqat o'rgangan fan bo'yicha bilimlarini sinab ko'radilar, balki o'z fikrlarini yaratish va ifodalashda ham amaliy tajriba orttiradilar.

Ona tili va tabiiy fanlarni qiyosiy o'rganish metodikasi o'quvchilarda ijodiy faoliyat ko'nikmalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu metod orqali o'quvchilar nafaqat o'zlarini ilmiy jihatdan rivojlantiradilar, balki dunyoqarashlarini kengaytirib, ijodiy va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantiradilar. Ularning fikr va ijodiy yondashuvlari turli fanlarni integratsiyalash va ulardan yangi bilimlarhosil qilish jarayonida mustahkamlanadi. Shuningdek, ona tili va tabiiy fanlar bo'yicha olingan bilimlar, o'quvchilarga hayotda yuzaga keladigan muammolarni hal qilishda samarali ko'nikmalarni hosil qiladi.

Ushbu tadqiqotda ona tili va tabiiy fanlarni qiyosiy o'rganish metodikasining o'quvchilarda ijodiy faoliyat ko'nikmalarini shakllantirishdagi rolini aniqlash maqsadida quyidagi metodlar qo'llaniladi. Ona tili va tabiiy fanlar bo'yicha ilmiy adabiyotlarni o'rganish, shu jumladan metodik qo'llanmalar, ilmiy maqolalar va tadqiqotlar tahlil qilinadi. Bu jarayon qiyosiy o'rganish metodikasining o'quvchilarga ta'sirini chuqurroq tushunishga yordam beradi. O'quvchilarda ijodiy faoliyat ko'nikmalarini shakllantirish uchun qiyosiy o'rganish metodikasining turli shakllarini sinovdan o'tkazish. Ushbu sinovlar, dars mashg'ulotlari va amaliyotlar orqali o'quvchilarning ijodiy faoliyatdagi o'zgarishlari o'rganiladi. O'quvchilarning fikrlash jarayonlarini, ular tomonidan berilgan javoblarni, tahlil va sintez qilish qobiliyatlarini kuzatish va baholash [3]. Bu metod, o'quvchilarda ijodiy fikrlash va mantiqiy tahlil ko'nikmalarining rivojlanishini aniqlashda yordam beradi. Shuningdek, olingan bilimlar samaradorligini oshirish uchun so'rovnomalari o'tkazish, tahlil, savol-javoblar tashkil qilish muhim ahamiyatga ega. Intervyu va so'rovlar natijasida o'quvchilarning fikrlari, darslarga nisbatan munosabatlari va ijodiy faoliyatdagi yutuqlari o'rganiladi. Bu esa, o'z navbatida, o'quvchilarga o'zaro guruhlarda ishlash va fanlarni qiyoslash imkoniyatini beradi. Munozaralar, guruh ishlarida qatnashish va turli fikrlarni birlashtirish orqali ijodiy fikrlash yanada rivojlantiriladi. Ushbu metodlar orqali ona tili va tabiiy fanlarni qiyosiy o'rganish metodikasining o'quvchilarda ijodiy faoliyat ko'nikmalarini shakllantirishga bo'lgan ta'siri yaqqol namoyon bo'ladi.

Ona tili va tabiiy fanlarni qiyosiy o'rganish metodikasining o'quvchilarda ijodiy faoliyat ko'nikmalarini shakllantirishdagi o'rni haqida ko'plab ilmiy tadqiqotlar mavjud. Bu soha

bo'yicha olib borilgan izlanishlar, asosan, metodik yondashuvlarning samaradorligini, ta'lim jarayonida o'quvchilarning ijodiy va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyatlarini o'rganishga qaratilgan. Ayrim tadqiqotchilar (Ismatova, 2019; Salimov, 2020) ona tili va tabiiy fanlarning o'zaro aloqasini ta'limda integratsiyalashgan yondashuv orqali o'rganish zarurligini ta'kidlaydilar. Ular, ayniqsa, tabiiy fanlarning metodikasi va tilni o'rganishning birlashishi o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam berishini bildiradilar. Salimov (2020) o'zining tadqiqotida, tabiiy fanlarning o'quvchilarga faqat ilmiy ma'lumotlarni o'zlashtirish emas, balki o'z fikrlarini to'g'ri va aniq ifodalashga yordam berishini ta'kidlagan. Tabiiy fanlar va ona tilini qiyoslash o'quvchilarga muammolarni yaratish va yangi g'oyalar ishlab chiqish imkoniyatini beradi [4].

Qiyosiy o'rganish metodikasiga oid ishlanmalar ko'plab ilmiy tadqiqotlarda muhokama qilingan. Baxodirov (2018) qiyosiy o'rganish metodikasining ilmiy va ta'limiy ahamiyatini o'rgangan va bu metodika o'quvchilarda analitik fikrlash va ijodiy yondashuvlarni shakllantirishga yordam berishini ko'rsatgan. U o'quvchilarga tabiiy fanlarni ona tilida ifodalash, taqqoslash va tahlil qilish imkoniyatini berib, ularning ilmiy tahlil qilish qobiliyatini oshirishni maqsad qilgan. U o'z tadqiqotida o'quvchilarni ilmiy terminologiya va tahlil usullari bilan tanishtirib, ularni mustaqil fikrlashga rag'batlantiradi. O'quvchilarda ijodiy faoliyat ko'nikmalarini shakllantirishda ona tili va tabiiy fanlarni qiyoslashning ahamiyati haqida ko'plab tadqiqotlar mavjud. Shodiyodov (2021) ijodiy faoliyatni rivojlantirish metodlarini o'rganib, o'quvchilarda ijodiy fikrlashni shakllantirishda qiyosiy yondashuvning samaradorligini isbotlagan. Shuningdek, uning ishida qiyoslashning o'quvchilarni turli fanlarda yangi yondashuvlarni topishga, mavjud bilimlarni yangilashga va yangidan shakllantirishga yordam berishdagi roli muhokama qilinadi. Tabiiy fanlarda o'quvchilar tasvirlash va tahlil qilishga o'rgatilgan bo'lsa, ona tili darslarida esa ularning bilimlarini izchil ravishda kengaytirishga va ifodalashni chuqurlashtirishga e'tibor qaratiladi [5,6].

Qiyosiy o'rganish metodikasining amaliy ahamiyatini o'rganayotgan tadqiqotchilardan biri Xamidov (2022) metodikaning o'quvchilarda ijodiy faoliyatni shakllantirishdagi roli va metodlarning o'quv jarayonida qanday samarali qo'llanilishi haqida batafsil fikr yuritadi. Uning fikricha, qiyosiy o'rganish metodikasi o'quvchilarda mustaqil izlanishlarni rivojlantirishga yordam beradi, shu bilan birga ularning tasavvurini kengaytiradi. Bu metodikani darslarda qo'llash, o'quvchilarga muammolarni hal qilishda o'zlarining ijodiy fikrlarini sinab ko'rish imkoniyatini beradi. Shuningdek, bu metodika o'quvchilarning mustaqil fikrlashini va muammolarni yechishdagi ijodiy yondashuvlarini rivojlantiradi [7]. Tabiiy fanlar va ona tili o'rtasidagi o'zaro aloqalarni qiyosiy o'rganish orqali o'quvchilar nafaqat ilmiy bilimlarni, balki til va nutq madaniyatini ham shakllantiradilar. Shu bilan birga, o'quvchilarda ijodiy faoliyat ko'nikmalarini rivojlantirishda o'qituvchilarning metod va yondashuvlari muhim ahamiyatga ega. O'qituvchilar qiyosiy o'rganish metodikasini dars jarayonida samarali qo'llash orqali o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini yanada mustahkamlashlari mumkin.

Ona tili va tabiiy fanlarni qiyosiy o'rganish metodikasining o'quvchilarda ijodiy faoliyat ko'nikmalarini shakllantirishdagi roli haqida olib borilgan tadqiqotlar va amaliy izlanishlar bir qator muhim jihatlarni ta'kidlashga imkon beradi. Biroq, ushbu metodikani ta'lim jarayoniga qo'llashda bir qator masalalar va qiyinchiliklar ham mavjud. Birinchidan, ona tili va tabiiy fanlarni qiyosiy o'rganish o'quvchilarga mantiqiy fikrlash va ijodiy yondashuvlarni rivojlantirishda samarali bo'lishi uchun o'qituvchilar metodik jihatdan to'g'ri tayyorlanishi zarur. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilarning pedagogik yondashuvlari, ularning

qiyosiy o'rganish metodikasiga tayyorligi va darsda bu metodni qanday qo'llashlari o'quvchilarning muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Agar o'qituvchi o'z metodikasini aniq va to'g'ri ishlata olmasa, o'quvchilar faqatgina bilimlarni o'rganib qolmay, balki ijodiy fikrlashni rivojlantirishda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. Ikkinchidan, ona tili va tabiiy fanlarni qiyosiy o'rganish metodikasining samarali bo'lishi uchun o'quvchilarni faqatgina akademik bilimlar bilan emas, balki amaliy ko'nikmalar bilan ham ta'minlash kerak. Ba'zi tadqiqotchilar (Ismatova, 2019) ta'kidlaganidek, qiyosiy o'rganish metodikasi o'quvchilarni faqat nazariy jihatdan emas, balki amaliy mashqlar orqali ham rivojlantirishi lozim. Shuningdek, o'quvchilarga turli fanlarni integratsiyalash va o'zaro bog'lash orqali muammolarni hal qilishda yondashuvlar yaratish imkoniyati berilishi zarur. Shuni ham ta'kidlash lozimki, qiyosiy o'rganish metodikasini o'quvchilarga muvaffaqiyatli o'rgatish uchun, dastur va o'quv materiallarini yangilash, shuningdek, o'quv jarayonini zamonaviy texnologiyalar bilan boyitish muhimdir. O'qituvchilar texnologiyalar va interaktiv metodlarni qo'llab-quvvatlab, o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada jonlantirishlari mumkin [8].

Uchinchidan, ona tili va tabiiy fanlarni qiyosiy o'rganish metodikasining samaradorligini baholashda darsning natijalariga e'tibor berish lozim. O'quvchilarning ijodiy faoliyat ko'nikmalarini rivojlantirishda faqat bilimlar emas, balki o'quvchilarning o'z fikrlarini mustaqil tarzda ifodalash, tahlil qilish va yangi g'oyalarni yaratish qobiliyatlari ham muhimdir. Xamidov (2022) bu metodikaning o'quvchilarda mustaqil fikrlashni rivojlantirishdagi ahamiyatini ta'kidlab, qiyosiy o'rganish metodikasining o'quvchilarning ijodiy fikrlarini shakllantirishda qanday yordam berishi haqida batafsil yozgan. Shunday qilib, ona tili va tabiiy fanlarni qiyosiy o'rganish metodikasi o'quvchilarda ijodiy faoliyat ko'nikmalarini shakllantirishda samarali vosita bo'lsa-da, bu metodikaning to'liq samaradorligini ta'minlash uchun o'qituvchilarni metodik jihatdan tayyorlash, o'quv materiallarini yangilash va amaliy mashqlarni qo'llash zarur. Bu jarayonning muvaffaqiyati o'quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish va o'qitish metodlarini takomillashtirish bilan chambarchas bog'liqdir.

Ona tili va tabiiy fanlarni qiyosiy o'rganish metodikasining o'quvchilarda ijodiy faoliyat ko'nikmalarini shakllantirishdagi ahamiyati katta. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ona tili va tabiiy fanlarni integratsiyalashgan yondashuvda o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi va ijodiy yondashuvlarni ishlab chiqishga imkoniyat yaratiladi. Qiyosiy o'rganish metodikasi o'quvchilarga faqat bilimlarni o'zlashtirishda emas, balki yangi g'oyalar yaratishda, ilmiy va ijodiy faoliyatni amalga oshirishda ham yordam beradi. Xulosa qilib aytganda, ona tili va tabiiy fanlarni qiyosiy o'rganish metodikasi o'quvchilarda ijodiy faoliyat ko'nikmalarini shakllantirishda samarali vosita hisoblanadi va ta'lim jarayonining sifatini oshirishga xizmat qiladi. Bu metodika orqali o'quvchilar nafaqat fanlarga oid bilimlarni o'zlashtiradilar, balki yangi g'oyalar ishlab chiqish, mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirishda ham muvaffaqiyatlarga erishadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nizamov A. Ona tili va tabiiy fanlarning o'qitish metodikasi. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti. 2019. 77-b.
2. Raxmatov F. O'qitishda integratsiyalashgan yondashuvlar va ularning o'quvchilarda ijodiy faoliyatni rivojlantirishdagi o'rni. Buxoro: Buxoro Davlat Pedagogika Universiteti. 2021. 82-b.
3. Ismatova N. Ona tili va tabiiy fanlarning o'quvchilarda ijodiy faoliyatni rivojlantirishdagi roli. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti. 2019. 108-b.

4. Salimov S. Ona tili va tabiiy fanlar: Integratsiyalashgan yondashuv. Samarqand: Samarqand Davlat Universiteti. 2020. 117-b.
5. Baxodirov M. Qiyosiy o'rganish metodikasi va uning ta'limda qo'llanilishi. Buxoro: Buxoro Davlat Pedagogika Universiteti. 2018. 94-b.
6. Shodiyodov D. Ijodiy faoliyatni rivojlantirishda qiyosiy o'rganish metodikasining o'ri. Toshkent: O'zbekiston Ta'lim Akademiyasi. 2021. 34-b.
7. Xamidov A. Metodikaning amaliy ahamiyati va uning o'quvchilarda ijodiy faoliyatni shakllantirishdagi roli. Farg'ona: Farg'ona Davlat Universiteti. 2022. 49-b.
8. Bekturov D. O'quvchilarda ijodiy faoliyatni shakllantirishda qiyosiy metodlarni qo'llash. Namangan: Namangan Davlat Universiteti. 2023. 90-b.

UO'K:228.013.75

SHAXSNI TARBIYALASHDA MILLIY QADRIYATLAR: MADANIY MEROS VA MA'NAVIYAT

<https://zenodo.org/records/15336691>

Novshadbekova Dilnura Zafarbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada barkamol shaxsni tarbiyalash, shaxsning mana'viyatini rivojlantirish jarayonida milliy va umuminsoniy qadriyatlarining o'ri, milliy ma'naviy qadriyatlarda xalqning dunyoqarashi va hayotga munosabatini rivojlantirish masalalari o'z aksini topadi. Bundan tashqari yosh avlodning hayotiy mo'ljallari, "zamona qahramoni" haqidagi tasavvurlarini shakllantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan.*

Kalit so'zlar: *qadriyat, "Zamona qahramoni", milliy ma'naviyat, mas'uliyat, shaxs tarbiyasi, boqimandalik, ommaviy madaniyat, ommaviy fikr.*

Аннотация. *В статье отражена роль национальных и общечеловеческих ценностей в процессе воспитания всесторонне развитой личности, развития духовности человека, формирования мировоззрения и отношения народа к жизни в национальных духовных ценностях. Кроме того, особое внимание уделяется вопросам формирования жизненных целей молодого поколения и их видения «героя времени».*

Ключевые слова: *ценности, «герой времени», национальная духовность, ответственность, воспитание личности, респектабельность, общественная культура, общественное мнение.*

Abstract. *This article reflects the role of national and universal values in the process of educating a well-rounded personality, developing the spirituality of a person, the development of the worldview and attitude of the people to life in national spiritual values. In addition, special attention is paid to the issues of forming the life goals of the younger generation, their ideas about the "hero of our time".*

Key words: *value, "hero of our time", national spirituality, responsibility, personal education, dependence, mass culture, mass opinion.*

Qadriyat tushunchasi – juda keng tushuncha. Uning bir qismi – ma'naviy qadriyatlardir. Milliy ma'naviy qadriyatlar – «milliylik», «ma'naviyat» va «qadriyat» tushunchalari kesishgan nuqtada jamlangan ijtimoiy hodisalarni o'z ichiga oladi.

«Milliy ma'naviy qadriyatlar» tushunchasiga quyidagicha ta'rif berish mumkin: muayyan millat, shu millat vakillari uchun zarur va ahamiyatli, aziz va ardoqli bo'lgan manfaati va maqsadlariga xizmat qiladigan ma'naviy boyliklar, amallar va tamoyillar, g'oyalar va me'yorlar milliy ma'naviy qadriyatlardir. Har bir xalqning o'zi uchun e'zozli, qimmatli bo'lgan ma'naviy boyliklari bo'ladi. Bular asrlar davomida avlodan-avlodga o'tib kelgan, hozirgi kunda ham o'zining ahamiyati va qadrini yo'qotmagan, shu xalqning iftixor manbaiga aylangan durdonalardir. Masalan, qirg'iz xalqi «Manas» dostoni bilan, misrliklar qadimiy piramidalar, frantsuzlar Parijdagi Luvr saroyi, o'zbeklar Samarqandu-Buxoro va Xiva bilan haqli ravishda

